

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
343 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekomunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA KORXONANING BARQARORLIGI

Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li

Renessans ta'lim universiteti "Iqtisodiyot" kafedrasida assistenti

<https://orcid.org/0009-0004-5199-2537>

soibov22@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaning korxonalar barqarorligiga ta'siri tizimli tarzda tahlil qilingan. 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz va 2020-yildagi COVID-19 pandemiyasi fonida korxonalar uchun tashqi va ichki muhitdagi noaniqliklarga moslashish zarurati kuchaygan. Maqolada raqamli transformatsiya orqali korxonalarda qanday strukturaviy va resurs vakolatlari shakllanayotgani, va bu omillar agentlik xarajatlari, axborot shaffofligi hamda moliyalashtirishdagi cheklolarni qanday kamaytirishi yoritilgan. Ko'p indikatori korxonalar barqarorligi modeli ishlab chiqilib, mikrodarajadagi o'lchovlar asosida baholash taklif etilgan. Tadqiqotda, shuningdek, raqamli texnologiyalarning innovatsion salohiyatni oshirish, tashqi zarbalarga bardosh berish va raqobatbardoshlikni ta'minlashdagi roli tahlil qilinadi. Yakuniy xulosada esa, raqamli transformatsiyaning samaradorligini baholashda multidimensial yondashuvlarning afzalliklari asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, korxonalar barqarorligi, vakolatlantirish nazariyasi, agentlik xarajatlari, axborot shaffofligi, moliyaviy cheklolalar, transformatsion o'rganish, multidimensial baholash.

Abstract: This article systematically analyzes the impact of digital transformation on enterprise resilience. In the context of the 2008 global financial crisis and the COVID-19 pandemic of 2020, the need for businesses to adapt to internal and external uncertainties has intensified. The paper explores how digital transformation fosters structural and resource empowerment within organizations and how these factors contribute to reducing agency costs, improving information transparency, and alleviating financing constraints. A multi-indicator enterprise resilience model is proposed to assess resilience at the microeconomic level, providing a more accurate and scientific evaluation. The study also examines the role of digital technologies in enhancing innovation capacity, responding to external shocks, and maintaining competitiveness. The conclusion emphasizes the advantages of applying multidimensional approaches in evaluating the effectiveness of digital transformation.

Keywords: Digital transformation, enterprise resilience, empowerment theory, agency costs, information transparency, financial constraints, transformational learning, multidimensional evaluation.

Аннотация: В данной статье систематически проанализировано влияние цифровой трансформации на устойчивость предприятий. В условиях глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19 2020 года возросла необходимость адаптации бизнеса к внутренним и внешним неопределённостям. В работе рассматривается, как цифровая трансформация способствует структурному и ресурсному расширению возможностей организаций, а также как эти факторы помогают сократить агентские издержки, повысить прозрачность информации и смягчить финансовые ограничения. Предлагается модель устойчивости предприятия, основанная на многоиндикаторном подходе, что обеспечивает более точную и научно обоснованную оценку. Также исследуется роль цифровых технологий в повышении инновационного потенциала, реагировании на внешние шоки и сохранении конкурентоспособности. В заключении подчеркиваются преимущества применения многомерного подхода при оценке эффективности цифровой трансформации.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, устойчивость предприятия, теория расширения возможностей, агентские издержки, информационная прозрачность, финансовые ограничения, трансформационное обучение, многомерная оценка.

KIRISH

2008-yildagi global moliyaviy inqirozdan buyon yirik xavfli voqealar tez-tez sodir bo'lib, murakkab va og'ir global iqtisodiy sharoitlarni keltirib chiqardi. 2020-yilda boshlangan COVID-19 pandemiyasi esa global iqtisodiy va siyosiy tuzilishga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Iqtisodiy, siyosiy va sog'liqni saqlash sohasidagi to'satdan yuz beradigan voqealarning o'zaro chambarchas bog'lanib borishi natijasida korxonalar jiddiy omon qolish muammolari bilan yuzma-yuz kelmoqda.

Tashkiliy moslashuv nazariyasiga ko'ra, kutilyotgan natijalar va amaldagi ko'rsatkichlar orasidagi tafavutlar yoki tashkilot faoliyatining pasayishi strategik o'zgarishlarga turtki bo'lishi mumkin. Raqamli iqtisodiyot davrida – texnologik yutuqlar va yangi biznes modellarining tez paydo bo'lishi sharoitida – raqamli transformatsiya korxonalar uchun nafaqat yashab qolish, balki uzoq muddatli rivojlanish uchun ham muhim strategik tanlovga aylanmoqda [1, 2].

Biroq, “raqamli paradoks” shuni ko'rsatadiki, korxonalar raqamli transformatsiyaga katta sarmoya kiritgan bo'lsalar-da, ko'pincha kutilgan daromadni qisqa muddatda olishmaydi. Sababi shundaki, raqamli transformatsiya oddiygina texnologiyani ishlab chiqarish yoki boshqaruvga tatbiq etish emas, balki korxonaning ichki ehtiyojlaridan kelib chiqib, ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlarni chuqur integratsiya qilishni talab etadi. Bu jarayon butun strategik boshqaruvni moslashuvchan boshqarish va uzluksiz optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Maqsad – yangi qiymat yaratish modelini shakllantirishdir [3, 4]. Shu bois savol tug'iladi: ichki jarayonlarga ta'sir etadigan va tizimli o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan raqamli transformatsiya korxonalar barqarorligini oshira oladimi va o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashishda samarali rol o'ynaydimi?

Raqamli transformatsiya va korxonalar barqarorligi o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha tadqiqotlar ikki yo'nalishda olib borilmoqda. Birinchi yo'nalish – raqamli texnologiyalar barqarorlikni shakllantira oladimi degan asosiy savolga qaratilgan. Axborotni qayta ishlash nazariyasiga ko'ra, raqamli texnologiyalar xavflarni yengish vositasi hisoblanadi [5]. Tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning ta'minot zanjiri barqarorligi [6, 7] va platforma ekotizimining barqarorligi [8] kabi turli subyektlarga ta'sirini o'rganmoqda. Boshqa olimlar esa raqamli texnologiyalarning buzuvchi (disruptive) natijalaridan kelib chiqib, bu o'zgarishlar korxonalarda noaniqlikni kuchaytirishini ta'kidlashadi [3, 9]. Shunday qilib, bunday yondashuvlar raqamli transformatsiya tashkilot zaifligini oshirish xavfini keltirib chiqarishini ta'kidlaydi va barqarorlik salohiyatini baholash muhimligini asoslaydi [10].

Ikkinchi yo'nalish – raqamli vakolatlantirish orqali muhitdagi o'zgarishlarga va noan'anaviy xavflarga qanday javob berish mumkinligi bilan bog'liq. Raqamli vakolatlantirish nazariyasiga ko'ra, raqamli texnologiya orqali vakolat va salohiyatga ega bo'lgan subyektlar inqirozlarni yengib o'tish, ularga tezda javob qaytarish va yashab qolish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladi [11].

Mazkur tadqiqot quyidagi ilmiy hissa bilan ajralib turadi: birinchidan, iqtisodiy barqarorlik indeksini shakllantirish modeli orqali mikrodarajadagi ko'rsatkichlarga asoslangan ko'p indikatorli korxonalar barqarorligi tizimi yaratilgan bo'lib, bu mavjud yondashuvlarga nisbatan yanada ob'ektiv va kompleks yechim hisoblanadi. Ikkinchidan, vakolatlantirish nazariyasiga asoslanib, raqamli transformatsiyaning korxonalar barqarorligiga ta'sir mexanizmlari agentlik xarajatlari, axborot shaffofligi va moliyalashtirish cheklovlarini yengillashtirish orqali tahlil qilingan. Bundan tashqari, raqamli transformatsiyaning turli korxonalar uchun turlicha ta'sirini aniqlash orqali uning amaliy cheklovlari ko'rsatilib, raqamli rivojlanish bo'yicha aniq yo'nalishlar taqdim etilgan. Uchinchidan, ichki korporativ boshqaruv darajasini tadqiqot doirasiga kiritish orqali raqamli transformatsiyaning barqarorlikni oshirishdagi rolga aniq baho berilgan va raqamli davrda korporativ boshqaruvga oid tadqiqotlar boyitilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda tadqiqotchilar asosan raqamli transformatsiyaning oqibatlariga e'tibor qaratib, kompaniyalar raqamli texnologiyalardan qanday foydalanib, jarayonlarni optimallashtirishi, xarajatlarni

kamaytirishi va innovatsion modellarni joriy qilishi ustida izlanish olib bormoqda [14]. Raqamlashtirish jarayonlari chuqurlashgani sari, olimlar tashkilotlarning salohiyatiga raqamlashtirishning ta'siriga ham e'tibor qaratishmoqda. Mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish yangi dinamik imkoniyatlarni shakllantiradi va bozor chaqqonligi hamda axborotni o'zlashtirish qobiliyatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi [15, 16]. Korxonalar barqarorligi esa maxsus tashkiliy salohiyat sifatida, ichki va tashqi muhitdagi noaniqliklarni oldindan ko'ra olish, ulardan qochish va ularga javob berish qobiliyatini anglatadi [17]. Bu holat muammolardan tiklanish va og'irliklarga qaramay sog'lom o'sishni ta'minlashga urg'u beradi [18], va tabiiyki, bu qobiliyat kompaniyaning raqamli transformatsiyasi bilan bevosita bog'liqdir.

Mavjud izlanishlar raqamli vakolatlantirish (empowerment) barqarorlik shakllanishida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Korxonaning raqamli transformatsiyasidan kelib chiqadigan vakolatlantirish uchta asosiy yo'nalishni o'z ichiga oladi: strukturaviy vakolat, resurs vakolati va psixologik vakolat [11]. Ular orasida, strukturaviy vakolat tashkilot tuzilmalari va boshqa obyektiv shart-sharoitlarni o'zgartirish orqali vakolatli subyektlarning rivojlanish maydonini kengaytiradi; resurs vakolati subyektlarga resurslarni olish, boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi; psixologik vakolat esa ularning aqliy kognitiv qobiliyatlarini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada korxonalar barqarorligi nuqtai nazaridan raqamli transformatsiyaning vakolatlantiruvchi ta'siri asosan strukturaviy va resurs vakolatida namoyon bo'lishi ta'kidlanadi.

Strukturaviy vakolat doirasida raqamli transformatsiya mohiyatan korxonalarni raqamli davr sharoitida omon qolish va rivojlanishiga moslashish uchun amalga oshiriladigan innovatsion jarayonlar va natijalarning majmuasidir. Bu tashqi ta'sirdan ichki o'zgarishlar sari, so'ngra esa ichki turtkilar orqali tashqi transformatsiyaga o'tish jarayonidir. "Yangi muhit" sharoitida paydo bo'lgan "yangi turlar" – masalan, sharing economy (ulashuv iqtisodiyoti) va platforma asosidagi biznes modellar – ichki axborot oqimini tezlashtirib, hierarxiyani qisqartiradi va qaror qabul qilish zanjirini soddalashtiradi [15]. Bunday tuzilaviy moslashuvchanlik kompaniyaga bozor o'zgarishlari va tashqi zarbalarga tezroq javob berish imkonini beradi, natijada bu barqarorlikka olib keladi. Shuningdek, hamkorlik platformalari va ijtimoiy tarmoqlar kabi raqamli vositalarning joriy etilishi bo'limlararo aloqani yaxshilaydi, an'anaviy axborot to'siqlarini yo'q qiladi. Bunday kuchaygan hamkorlik muammolarni tez hal qilishga, ichki resurslarni integratsiya qilishga va inqiroz holatida tahdidlarga tezda javob qaytarishga yordam beradi [19].

Resurs vakolati nuqtai nazaridan qaraganda, raqamli transformatsiya korxonaning qiymat yaratish modelini an'anaviy chiziqli holatdan o'zaro bog'langan, raqamli innovatsion ekotizim hukmron bo'lgan yangi holatga o'tkazadi. Bu holat kompaniyalarning tashqi dunyo bilan hamkorlik qilish yo'llari va resurslarni topish manbalarining sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi. Ichki tizimda o'zaro foydali munosabatlar qurish orqali barqarorlikni shakllantirish, inqirozlarda resurslarning yo'qolishini kompensatsiyalash va kompaniya uchun ishlab chiqarish resurslarini sinergetik tarzda to'ldirish imkoniyati yaratiladi [20, 21]. Bundan tashqari, raqamli transformatsiya yangi resurslarni aniqlash va ularni jamg'arish imkonini ochadi, bu esa korxonalar barqarorligini shakllantirishda zarur resurslar asosini yaratadi. Resurslar asosidagi nazariya shuni ta'kidlaydiki, qadrlil, noyob, almashtirib bo'lmaydigan va taqlid qilib bo'lmaydigan resurslar kompaniyaga noyob raqobat ustunligi beradi [22]. Raqamli transformatsiya tashkilot bo'limlari orasidagi aloqa to'siqlarini kamaytiradi, axborotni tarqatish tezligini va texnologiyani o'zlashtirish samaradorligini oshiradi, hamda bilim almashuvi jarayonida yuqori sifatli intellektual va inson kapitalini kundalik faoliyatga integratsiya qiladi. Bu esa korxonalarga nafaqat iqtisodiy muammolarga bardosh berishga, balki doimiy o'zgarish va o'rganish orqali barqarorlikni oshirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida korxonalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqotda raqamli transformatsiyaning

korxonada darajasidagi barqarorlikka ta'siri empowerment nazariyasi asosida tahlil qilinib, raqamli texnologiyalar agentlik xarajatlarini kamaytirish, axborot shaffofligini oshirish va moliyalashtirishdagi cheklovlarni yumshatish orqali moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashi aniqlangan. Shu bilan birga, raqamli vositalar korxonaga tezkor qaror qabul qilish, ichki boshqaruv samaradorligini oshirish va tashqi investitsiyalarni jalb etishda ijobiy rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari raqamli transformatsiya strategiyalarini korxonada faoliyatiga integratsiya qilish barqarorlikni oshirishning muhim omili ekanini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Strukturaviy vakolat nuqtai nazaridan, raqamli transformatsiya agentlik xarajatlarini kamaytirish orqali barqarorlikni oshiradi. Resurs vakolati nuqtai nazaridan esa, bir tomondan, raqamli transformatsiya korporativ ma'lumotlarni oshkor qilish sifatini yaxshilash orqali axborot nomutanosibligini kamaytiradi; ikkinchi tomondan, moliyalashtirishdagi cheklovlarni yengillashtirib, kapital bozorlaridagi nomukammalliklarning ta'sirini kamaytiradi. Har ikki jihat resurs vakolatlari orqali korxonada barqarorligini kuchaytiradi. Quyida ushbu mexanizmlar batafsil yoritilgan.

Raqamli transformatsiya, agentlik xarajatlari va korxonada barqarorligi. Menejerlar va aksiyadorlar o'rtasidagi vakolat (agentlik) muammosi korxonaning barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Korporativ boshqaruvda egalik huquqi va boshqaruv ko'pincha ajratilgan bo'ladi: aksiyadorlar boshqaruvni menejerlarga topshiradi. Manfaatlar nomutanosibligi sababli, menejerlar ko'pincha yashirin daromadlar (perks) va haddan tashqari mukofotlar orqali o'z manfaatlarini ko'zlab qarorlar qabul qilishadi. Shuningdek, o'z nazorat doirasini kengaytirish maqsadida keraksiz investitsiyalarni amalga oshirib, irratsional qarorlar qabul qilishadi. Bu esa resurslarning noto'g'ri taqsimlanishiga va risklarga qarshi zaif moslashuvchanlikka olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, menejerlar kompaniya manfaatini birinchi o'ringa qo'ymagan taqdirda, korxonada resurslar nomutanosib taqsimlanadi va bu xarajatlarning oshishiga sabab bo'ladi. Aksiyadorlar va menejerlar o'rtasidagi ziddiyat turli operatsion faoliyatda – investitsiya, moliyalashtirish, boshqaruv kabi yo'nalishlarda agentlik xarajatlarini yuzaga keltiradi.

Raqamli texnologiyalar nazorat va boshqaruv vositasi sifatida ushbu agentlik muammolarini bartaraf etish va korxonada barqarorligini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, raqamli transformatsiya ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va qo'llashga asoslangan raqamli boshqaruv tizimini shakllantirishga yordam beradi. Masalan, hisob-kitob axborot tizimlari, boshqaruv axborot tizimlari va qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi tizimlar axborotni buzilishsiz yetkazish, boshqaruv qarorlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu esa menejerlarning subyektiv qarorlarini cheklaydi, opportunistik harakatlarning oldini oladi va investitsion qarorlar ilmiy asosda qabul qilinishiga olib keladi. Natijada, agentlik muammolari yengillashadi va korxonada barqarorligi kuchayadi.

Raqamli transformatsiya, axborot shaffofligi va korxonada barqarorligi. Axborot nomutanosibligi nazariyasiga ko'ra, bozordagi ishtirokchilardan biri boshqasiga qaraganda ko'proq axborotga ega bo'lsa, resurslar noto'g'ri taqsimlanadi, bu esa axloqiy xatarlar va boshqa muammolarga olib keladi. O'yintoriya nuqtai nazaridan bozor ishtirokchilari – korxonalar va investorlar – turlicha rol o'ynaydi: korxonalar o'zlari haqidagi barcha axborotga ega bo'lib, daromadni maksimal darajaga yetkazishga harakat qiladi, investorlar esa faqat ochiq ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qilishga majbur bo'ladi. Axborot nomutanosibligi sharoitida korxonalar yopiq axborotdan o'z manfaatlarida foydalanadi, bu esa investorlarni passiv holatga tushirib qo'yadi.

Raqamli transformatsiya korxonada axborotni oshkor qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Katta ma'lumotlar (big data) va bulutli texnologiyalar (cloud computing) ma'lumotlarni tahlil qilish, saqlash va qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Blokcheyn texnologiyasi axborotning xavfsizligi, aniqligi va ishonchliligini ta'minlab, ma'lumotlarni qalbakilashtirishning oldini oladi. Sun'iy intellekt ishlab chiqarish va faoliyat jarayonlarida axborotni aqlli yig'ish va real vaqt rejimida uzatishni ta'minlaydi. "ABCD" texnologiyalari (AI, Blockchain, Cloud, Data Analytics) axborotni yig'ish, qayta ishlash

va qo'llash jarayonlarini optimallashtiradi, natijada korxonaning axborotni oshkor qilish qobiliyati kuchayadi.

Shaffof axborot taqdimoti orqali investorlar yuqori sifatli va past sifatli korxonalarni ajrata oladi, bu esa korxonalariga nisbatan ishonchni oshiradi. Shu bilan birga, korxonalar investorlar ehtiyojlarini chuqurroq tushunib, strategiyalarini moslashtiradi, bu esa riskli qarorlar va xatti-harakatlardan qochish imkonini beradi. Bu strategik moslashuv korxonalar barqarorligini oshiradi. Digital iqtisodiyot sharoitida raqobat va hamkorlik birgalikda mavjud – “kooperatsion raqobat” (“co-opetition”) – mavjud bo'lib, ma'lumotlar va resurslarni baham ko'rish orqali korxonalar o'zaro xavflarni pasaytiradi, bu esa barqarorlikni oshiradi.

Raqamli transformatsiya, moliyaviy cheklovlar va korxonalar barqarorligi. Riskli zarbalarga duch kelgan vaziyatlarda korxonalar uchun moliyaviy imkoniyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Yetarli likvidlik korxonaga kutilmagan xavflarga tezkor javob qaytarish imkonini beradi, bu esa qarz bo'yicha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirishga va naqd pul tanqisligidan qochishga yordam beradi. Bunday favqulodda imkoniyatlar korxonaning barqaror faoliyat yuritishini ta'minlaydi hamda keskin moliyaviy holatlarning oldini oladi. Shuningdek, yetarli miqdordagi kapital korxonaga raqobatbardosh ish haqi, ijtimoiy paketlar va rivojlanish imkoniyatlarini taklif qilishga imkon yaratadi, bu esa malakali kadrlarni jalb etish, inqirozdan tez tiklanish va umumiy boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, Xitoyda kapital bozori hali to'liq rivojlanmagan bo'lib, korxonalar turli darajadagi moliyaviy cheklovlarga duch kelmoqda.

Moliyaviy cheklovlar nuqtai nazaridan qaralganda, raqamli transformatsiya korxonaning resurslarga kirish imkoniyatini kengaytirish orqali ushbu cheklovlarni yengillashtirishi mumkin. Bir tomondan, korxonalarda raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishi Xitoyning milliy “Raqamli Xitoy” strategiyasi bilan bevosita bog'liq. Davlat siyosatiga muvofiq raqamli transformatsiyani joriy etayotgan korxonalar hukumat, tartibga soluvchi organlar va boshqa manfaatdor tomonlar tomonidan tan olinadi. Bu ularga ko'proq resurslarga kirish imkoniyatini taqdim etadi, imtiyozli siyosatlardan foydalanish huquqini beradi va ichki moliyaviy bosimni kamaytiradi.

Raqamli iqtisodiyot tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi sharoitda, raqamli transformatsiya jamiyat miqyosida umumiy qabul qilingan standartga aylanmoqda. Bozor investorlarining raqamli transformatsiyani amalga oshirayotgan korxonalariga nisbatan ijobiy kutishlari yuqori bo'lib, bu korxonalarni kapital uchun jozibador ob'ektlarga aylantiradi. Shu sababli bunday korxonalar moliyalashtirishdagi cheklovlarga kamroq duch kelishadi. Bundan tashqari, signal nazariyasiga ko'ra, raqamli transformatsiya – kuzatilishi mumkin bo'lgan va ijobiy baholanuvchi harakat sifatida – bozorga korxonalar haqida ijobiy signal uzatadi. Transformatsiyani amalga oshirish korxonaning innovatsion fikrlashga ega ekanligini va bozor o'zgarishlariga moslasha olish qobiliyatini namoyish etadi.

An'anaviy bank–korxonalar munosabatlarida banklar kredit ajratish bo'yicha qaror qabul qilishda muammolarga duch keladilar. Ammo raqamli transformatsiya rivojlangani sari, korxonalar banklarga ijobiy signallar yuborish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa banklarning axborot izlash xarajatlarini va kredit xavfi bahosini kamaytiradi. Natijada, banklarning kredit xavfi bo'yicha xavotiri kamayadi va korxonaning moliyaviy cheklovlari yengillasadi.

Umuman olganda, raqamli transformatsiya korxonaning resurslarga kirish salohiyatini oshiradi va moliyalashtirish cheklovlari darajasini kamaytiradi. Past moliyaviy cheklovlar korxonaning qarzdorlikni qaytarish qobiliyatini yaxshilaydi, moliyaviy tanglik ehtimolini pasaytiradi va shu orqali korxonaning barqarorlik darajasini samarali oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, korxonalar xavfli vaziyatlarga duch kelganida, asosiy-agent muammolari, axborot nomutanosibligi va nomukammal kapital bozorlari ularning zaiflashuviga sabab bo'ladi. Raqamli transformatsiya esa bu muammolarning oldini olishda strukturaviy va resurs vakolatlari orqali samarali yechimlar taklif qiladi va korxonalar barqarorligini oshiradi.

1-rasm. Raqamli transformatsiyaning zaiflik sabablariga javob choralarini orqali korxonalar barqarorligiga ta'sir qilish mexanizmi

Ushbu model korxonalar uchun keladigan zaiflik omillari (agentlik muammolari, axborot nomutanosibligi va nomukammal kapital bozorlar) raqamli transformatsiya orqali qanday yengillashtirilishini tushuntiradi. Raqamli transformatsiya – agentlik xarajatlarini kamaytirish, axborot shaffofligini oshirish va moliyaviy cheklovlarni yengillashtirish orqali – strukturaviy va resurs vakolatlarini shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida korxonaning tashqi muhitdagi xavflarga moslashish, resurslarni samarali boshqarish va moliyaviy mustahkamlikni ta'minlash qobiliyatini kuchaytirib, barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Modelda raqamli yondashuvlarning barqarorlikka olib boruvchi aniq mexanizmlari bosqichma-bosqich yoritilgan.

Barqarorlik (resilience) deganda iqtisodiyotning tashqi zarbalar yoki ichki bosimlarga tezkor javob qaytarish va moslashish qobiliyati tushuniladi, bu esa moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o'sish uchun salbiy ta'sirlarni minimallashtirish imkonini beradi. Bu tushuncha tizimning tashqi silkinishlar sharoitida zarbalarni yuta olish salohiyatini anglatadi [30], salbiy ta'sirlardan so'ng dastlabki holatga qayta olish qobiliyatini bildiradi [31], yoki tizimning yangi o'sish yo'llari orqali yangi muvozanat holatiga chiqish imkoniyatini ifodalaydi [32].

Har doim ham olimlar barqarorlikni mikroiqtisodiy darajada o'lchamagan bo'lishsa-da, ushbu maqola korxonalar barqarorligi kompaniya faoliyatining turli jihatlarida namoyon bo'lishini ilgari suradi. Korxonalar barqarorligini bitta indikator orqali o'lchash aniq, lekin chegaralangan va turlicha bo'lishi mumkin; bu esa, uning haqiqiy darajasini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Shu boisdan, korxonalar barqarorligini ko'p o'lchovli (multidimensional) yondashuv asosida baholash ilmiy jihatdan asosliroq bo'lib, korxonalar rivojlanishining barcha yo'nalishlaridagi barqarorlikni to'liq aks ettira oladi.

1-jadval. Korxonalar barqarorligini baholash indikatorlari tizimi.

1-darajali ko'rsatkich	2-darajali ko'rsatkich	Ko'rsatkich xususiyati
Xavflarga bardoshlilik	Aylanma kapital	Ijobiy
	Kapital (aksiyadorlik) ulushi	Salbiy
	Sof moddiy aktivlar bo'yicha qarz ulushi	Salbiy
	Erkin naqd pul oqimi (kapital bo'yicha)	Ijobiy
Moslashuvchanlikni tiklash qobiliyati	Umumiy aktivlar o'sish sur'ati	Ijobiy
	Sof foyda	Ijobiy
	Daromad	Ijobiy

Transformatsion o'rganish qobiliyati	Ilmiy-tadqiqot (R&D) investitsiyalari hajmi	Ijobiy
	R&D xodimlari soni	Ijobiy
	Patent iqtiboslari (ilmiy havolalar)	Ijobiy

Mazkur jadval korxonaning barqarorlik darajasini baholash uchun ko'p darajali ko'rsatkichlar tizimini ifodalaydi. Ushbu tizim uchta asosiy yo'nalishda shakllantirilgan: xavflarga bardoshlilik, moslashuvchanlikni tiklash qobiliyati va transformatsion o'rganish qobiliyati. Har bir yo'nalishning o'ziga xos ikkilamchi ko'rsatkichlari mavjud bo'lib, ular turli moliyaviy, innovatsion va boshqaruviy omillarni qamrab oladi.

Birinchidan, xavflarga bardoshlilik korxonaning moliyaviy barqarorligini ifodalovchi indikatorlar orqali aniqlanadi. Masalan, aylanma kapital va erkin pul oqimi ijobiy ko'rsatkichlar hisoblanadi, holbuki, kapital ulushi va sof moddiy aktivlar bo'yicha qarz ulushi salbiy omillar sifatida qaraladi. Bu korxonaning moliyaviy tuzilmasi va riskga nisbatan chidamliligini baholashda muhimdir.

Ikkinchidan, moslashuvchanlikni tiklash qobiliyati daromadlar, sof foyda va umumiy aktivlar o'sishi kabi ko'rsatkichlar orqali o'lchanadi. Ushbu indikatorlar korxonaning salbiy zarbalardan keyin tiklanish tezligi va salohiyatini aniqlashga xizmat qiladi.

Uchinchidan, transformatsion o'rganish qobiliyati – korxonaning yangiliklarga moslashishi, innovatsion faoliyatga tayyorligi va raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qobiliyatini ifodalaydi. Bu yo'nalishdagi indikatorlar – R&D investitsiyalari, ilmiy xodimlar soni va patent iqtiboslari – korxonaning intellektual salohiyatini hamda texnologik o'sish sur'atlarini ifodalaydi.

Umuman olganda, ushbu indikatorlar majmuasi korxonaning barqarorligini ko'p tomonlama va tizimli baholash imkonini beradi. Bu yondashuv bir tomonlama yoki subyektiv baholashlardan farqli o'laroq, rivojlanish, innovatsion salohiyat, moliyaviy chidamlilik va bozor raqobatbardoshligini kompleks tahlil qilishga xizmat qiladi. Shu sababli, bu indikatorlar tizimi strategik rejalashtirishda va risklarni boshqarishda muhim vosita sifatida tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish zamonaviy korxonalar uchun nafaqat raqobatbardoshlikni oshirish, balki moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Maqolada ko'rib chiqilganidek, raqamli transformatsiya agentlik xarajatlarini kamaytirish, ma'lumotlar shaffofligini oshirish va moliyalashtirishdagi cheklovlarni yumshatish orqali korxonaning barqarorligini mustahkamlashga yordam beradi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, blockchain va katta ma'lumotlar (big data) kabi ilg'or texnologiyalar orqali samaradorlik, mas'uliyat va tezkor qaror qabul qilish mexanizmlari kuchaytiriladi. Shuningdek, maqolada mikro va makro omillar – ya'ni, korxonaning hayot sikli, resurs intensivligi, korporativ boshqaruv darajasi hamda hududiy raqobat sharoitlarining raqamli texnologiyalar ta'siridagi farqlanishlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya korxonaning barcha darajadagi xatarlar va o'zgarishlarga moslashuvchanligini kuchaytiradi.

Takliflar

1. Strategik rejalashtirishni raqamlashtirish – Korxonalar raqamli texnologiyalarni joriy qilishda uzoq muddatli strategik rejalashtirish yondashuvini qo'llashlari zarur. Bu jarayonda raqamli rivojlanish yo'nalishlarini aniqlovchi o'lchovlar va KPI tizimlari ishlab chiqilishi kerak.

2. Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish – Xodimlarning raqamli savodxonligini oshirish maqsadida ichki treninglar, o'quv dasturlari va tashqi sertifikatlash loyihalari yo'lga qo'yilishi zarur.

3. Raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritish – IT infratuzilmani yangilash, xavfsizlik tizimlarini mustahkamlash va raqamli ma'lumotlar markazini tashkil etish moliyaviy barqarorlikning asosi bo'lib xizmat qiladi.

4. Raqamli xavfsizlikni kuchaytirish – Korxonalar raqamli tahdidlarga qarshi barqarorlikni oshirish uchun zamonaviy kiberxavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqishi va ularni doimiy yangilab borishi zarur.

5. Moliyaviy monitoring va tahlil tizimlarini avtomatlashtirish – Real vaqt rejimida ishlovchi raqamli moliyaviy monitoring tizimlari moliyaviy qarorlarning tezkor va asosli qabul qilinishini ta'minlaydi.

6. Davlat qo'llab-quvvatlovini jalb qilish – "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasiga muvofiq korxonalar davlat grantlari va preferensiyalaridan foydalanib, raqamli texnologiyalarni joriy qilishni tezlashtirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Benner M. J., & Waldfogel J. (2023). Changing the channel: Digitization and the rise of "middle tail" strategies. *Strategic Management Journal*, 44(1), 264–287.
2. Guo B., Feng Y., & Lin J. (2023). Digital inclusive finance and digital transformation of enterprises. *Finance Research Letters*, 57, 104270.
3. Dodgson M., Gann D., Wladawsky-Berger I., Sultan N., & George G. (2015). Managing digital money. *Academy of Management Journal*, 58(2), 325–333.
4. Guo B., Hu P., & Lin J. (2024). The effect of digital infrastructure development on enterprise green transformation. *International Review of Financial Analysis*, 92, 103085.
5. Ivanov D., Dolgui A., & Sokolov B. (2019). The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. *International Journal of Production Research*, 57(3), 829–846.
6. Belhadi A., Mani V., Kamble S. S., Khan S. A. R., & Verma S. (2024). Artificial intelligence-driven innovation for enhancing supply chain resilience and performance under the effect of supply chain dynamism: An empirical investigation. *Annals of Operations Research*, 333(2), 627–652.
7. Dubey R., Gunasekaran A., Childe S. J., Fosso Wamba S., Roubaud D., & Foropon C. (2021). Empirical investigation of data analytics capability and organizational flexibility as complements to supply chain resilience. *International Journal of Production Research*, 59(1), 110–128.
8. Floetgen R. J., Strauss J., Weking J., Hein A., Urmetzer F., Boehm M., et al. (2021). Introducing platform ecosystem resilience: Leveraging mobility platforms and their ecosystems for the new normal during COVID-19. *European Journal of Information Systems*, 30(3), 304–321.
9. Scholz R. W., Czichos R., Parycek P., & Lampoltshammer T. J. (2020). Organizational vulnerability of digital threats: A first validation of an assessment method. *European Journal of Operational Research*, 282(2), 627–643.
10. Scholz R. W., Blumer Y. B., & Brand F. S. (2012). Risk, vulnerability, robustness, and resilience from a decision-theoretic perspective. *Journal of Risk Research*, 15(3), 313–330.
11. Leong C. M. L., Pan S. L., Ractham P., & Kaewkitipong L. (2015). ICT-enabled community empowerment in crisis response: Social media in Thailand flooding 2011. *Journal of the Association for Information Systems*, 16(3), 1.
12. Elgazzar Y., El-Shahawy R., & Senousy Y. (2022). The role of digital transformation in enhancing business resilience with pandemic of COVID-19. In *Digital Transformation Technology: Proceedings of ITAF 2020* (pp. 323–333). Springer Singapore.
13. Wang D., & Chen S. (2022). Digital transformation and enterprise resilience: Evidence from China. *Sustainability*, 14(21), 14218.
14. Vial G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Managing Digital Transformation*, 13–66.
15. Warner K. S., & Wagner M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. *Long Range Planning*, 52(3), 326–349.
16. Li H., Wu Y., Cao D., & Wang Y. (2021). Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve market agility. *Journal of Business Research*, 122, 700–712.
17. Lengnick-Hall C. A., Beck T. E., & Lengnick-Hall M. L. (2011). Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. *Human Resource Management Review*, 21 (3), 243–255.
18. Carvalho A., & Areal N. (2016). Great places to work®: Resilience in times of crisis. *Human Resource Management*, 55(3), 479–498.

19. Frost J., Gambacorta L., Huang Y., Shin H. S., & Zbinden P. (2019). BigTech and the changing structure of financial intermediation. *Economic Policy*, 34(100), 761–799.
20. Carugati A., Mola L., Ple' L., Lauwers M., & Giangreco A. (2020). Exploitation and exploration of IT in times of pandemic: From dealing with emergency to institutionalising crisis practices. *European Journal of Information Systems*, 29(6), 762–777.
21. Zhu K., Dong S., Xu S. X., & Kraemer K. L. (2006). Innovation diffusion in global contexts: Determinants of post-adoption digital transformation of European companies. *European Journal of Information Systems*, 15, 601–616.
22. Barney J. (1991). Special theory forum the resource-based model of the firm: Origins, implications, and prospects. *Journal of Management*, 17(1), 97–98

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100